

MAKTABGACHA TA’LIMDA MILLIY IMIJ TUSHUNCHASINING ROLI VA AHAMIYATI

Valiyeva Hamida Rovshan qizi

Toshkent transport universiteti “Jismoniy tarbiya va sport” kafedrasida assistenti, Maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14334042>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta’limda milliy imij tushunchasining roli va ahamiyati haqida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit soʻzlar: ta’limning milliy modeli, imij fenomeni, boshqaruv imiji, maktabgacha ta’lim tizimi milliy imiji, maktabgacha ta’lim tashkilotining milliy imiji.

Abstract. The article discusses the role and significance of the concept of national image in preschool education.

Keywords: national model of education, image phenomenon, management image, national image of the preschool education system, national image of the preschool education organization.

Jahonda maktabgacha ta’lim tashkilotining milliy imijini boshqarishdagi rahbarning menejment qobiliyatlarini takomillashtirish borasidagi tadqiqotlar, rahbarlik koʻnikmalarini takomillashtirish, ta’lim tashkilotlarining milliy imijini boshqarish, hamda ta’lim sifatini oshirishdagi yangi yondashuvlarni oʻrganishga qaratilgan koʻplab tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, AQSh, Finlyandiya va boshqa mamlakatlarda olib borilgan tadqiqotlar maktabgacha ta’limda yuqori sifatdagi dasturlarni joriy etishning ahamiyatini koʻrsatdi. Bu dasturlar pedagogik yondashuvlar va ta’lim metodlarini oʻz ichiga oladi, bolalar va oilalar uchun yaxshiroq tajriba yaratadi. Shuningdek, Yevropa, Osiyo va Amerika mamlakatlarida oʻqitish va ta’limni boshqarishning turli yondashuvlarini oʻrganish kabi tizimli ishlar olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlar jahon ta’lim tizimida rahbarlarning menejment koʻnikmalarini rivojlantirish va maktabgacha ta’lim tashkilotlarining ishonchli va kuchli imijini shakllantirishda muhim rol oʻynaydi. Buning natijasida bolalar uchun yaxshiroq ta’lim muhitini yaratishga va jamiyatda ta’limning ahamiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Mamlakatimizda ta’lim tizimi, ayniqsa maktabgacha ta’lim, bolalarning rivojlanishi va kelajakdagi shaxsiyati uchun muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari, bolalarni maktabga tayyorlash va ularga tarbiya berishda muhim rol oʻynaydi. Shu sababli, maktabgacha ta’lim tashkilotlarining milliy imiji va ishonchli obroʻyi ta’lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Rahbarning menejment qobiliyatlari, tashkilotning rahbari sifatida u yerda ijobiy muhit yaratish, malakali pedagogik kadrlar jalb etish va bolalarning shaxsiy rivojlanishiga ta’sir etishi kerak. Maktabgacha ta’lim tashkilotining milliy imijini boshqarish esa rahbarning qobiliyatlari va strategiyalariga bogʻliq. Shuning uchun, rahbarning menejment qobiliyatlarini takomillashtirish uchun samarali mexanizmlarni ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biridir.

Maktabgacha ta’limda “milliy imij” tushunchasi oʻzbek madaniyatini, anʼanalarini va qadriyatlarini bolalar ongida shakllantirish, ularni oʻz xalqining tarixi, til va urf-odatlar bilan tanishtirishni anglatadi. Bu tushuncha maktabgacha ta’lim tizimida bolalarning ijtimoiy, madaniy va ruhiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Milliy imijni shakllantirish jarayonining asosiy jihatlaridan biri bu milliy madaniyatni oʻrgatishdir.

“Ta’limning milliy modeli-O‘zbekiston Respublikasida ta’lim tizimini yangilangan sog‘lom pedagogik tafakkur asosida tubdan isloh qilish, ta’lim-tarbiya muassasalarida tayyorlanadigan kadrlarni intellektual, ma’naviy va axloqiy saviyasiga ko‘ra rivojlangan mamlakatlardagi darajaga yetkazish bo‘yicha belgilangan nazariy-metologik, amaliy-pedagogik yondashuvlar majmui. Ta’limning milliy modelida ma’naviy-intellektual jihatdan barkamol shaxsning o‘z ijodiy qobiliyatini to‘la namoyon etishini ta’minlash ko‘zda tutiladi”[1].

“Imij zamonaviy jamiyatda katta ahamiyat kasb etgan murakkab ijtimoiy-psixologik tushuncha hisoblanadi. U nafaqat shaxsning idrok jarayoniga, balki uning jamiyatdagi statusi va unga nisbatan yaratilgan “obraz”ga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Bu tushunchaning tahlili fanlararo yondashuvni talab etadi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan hozirgi davrda, shaxsiy va korporativ imijning shakllanishi va boshqarilishi yanada dolzarb bo‘lib bormoqda. Shu sababli, ushbu maqola imijning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini, uning shakllanishi va jamiyatdagi roli kabi masalalarni muhokama qilishga qaratilgan”[2].

“Imij” so‘zi fransuz tilidan olingan bo‘lib, u “obraz”, “tasvir” ma’nolarini anglatuvchi “image” so‘zidan kelib chiqqan. Bu so‘z o‘z navbatida lotincha “imago” so‘zidan olingan bo‘lib, u ham “tasvir”, “qiyofa” yoki “obraz” ma’nolarini anglatadi. Fransuz tilidan “image” so‘zi ingliz tiliga kirib kelgan va keyinchalik boshqa tillarga ham o‘tgan. Imij (inglizcha imij – qiyofa, tasvir) – odamlar ongida muayyan shaxs, tashkilot yoki boshqa ijtimoiy obyektga nisbatan yuzaga keladigan, idrok etilayotgan obyekt haqidagi axborotni o‘zida mujassamlashtirgan va ijtimoiy xulq-atvoriga da’vat etadigan muayyan sintetik obraz. Hozirgi kunda “imij” tushunchasi jamiyatda shaxslar, tashkilotlar yoki mahsulotlarning tashqi ko‘rinishi, ular haqidagi umumiy tasavvur va ularni boshqalarga qanday namoyon qilishni anglatadi. Shu sababli, bu so‘z turli sohalarda, jumladan, psixologiya, marketing, media va siyosatshunoslikda keng qo‘llaniladi¹.

Imij masalasida funksional yondashuv tarafdori bo‘lgan ingliz olimi F. Jevkinz imijning quyidagi turlarini taklif qiladi:

1. Ko‘zgusimon imij – bizning o‘zimiz haqimizdagi tasavvurimizga xos bo‘lgan imij;
2. Joriy imij – chetdan tashlangan nazarga xos bo‘lgan imij;
3. Maqbul imij – shaxs nimaga intilayotganini aks ettiradigan imij;
4. Korporativ imij – tashkilotning ayrim bo‘linmalari yoki uning ish natijalari emas, balki umuman tashkilot imiji;
5. Ko‘p sonli imij – yagona korporatsiya o‘rnida bir qancha mustaqil tuzilmalar mavjud bo‘lgan holda yuzaga keladigan imij.

Imij masalasida kontekstli yondashuv ham bor. U imijning muvofiqlashtirilgan holda yaxlit xususiyat kasb etishi, ro‘yobga chiqarish shart-sharoitlarini hisobga olinishi, ayrim jihatlari esa birbiriga zid bo‘lmasligi lozimligini anglatadi. Ingliz olimasi E.Sempson shaxsiy imij to‘g‘risida so‘z yuritar ekan, tashqi va ichki omillar uyg‘unligiga qarab, imijni uch turga – o‘z-o‘zining imiji, idrok etiladigan imij va talab qilinadigan imijga ajratadi. O‘z-o‘zining imiji o‘tmish tajribasidan kelib chiqadi va o‘ziga nisbatan hurmat, ishonchning hozirgi holatini aks ettiradi. Idrok etiladigan imij – boshqa odamlarning bizga bo‘lgan munosabatidir. Talab qilinadigan imij ayrim kasblar (rollar) muayyan imij xususiyatlarini talab qilishini anglatadi. Ayrim hollarda bunga kiyim turi ko‘maklashadi. Harbiy ust-bosh, sudya mantiyasi, podsho toji – bularning barchasi shaxsning muayyan rollarni bajaruvchi ekaniga ishora qiladigan imij

¹ www.oed.com/view/Entry/91825

belgilaridir. Ba'zi tadqiqotchilar xarizmatik imijni mustaqil tur sifatida taklif qiladi. Xarizma, xarizmalı rahbar tushunchasini ilmiy muomalaga sosiologiya asoschilaridan biri M.Veber kiritgan.

Har bir odam bu imijga o'zi ishongan jihatni "yuklashi" mumkin edi. Odatda, odamlar muayyan shaxs haqida qancha kam axborotga ega bo'lsa, bu shaxs ularning ko'z o'ngida shuncha salmoq kasb etadi. Insonga xos faoliyat jabhalariga, imij shakllanadigan turli ijtimoiy doiraga qarab, siyosatdagi imij (va siyosatchilar imiji), biznes imiji, tashkilot imiji, mamlakat imiji kabi imij ko'rinishlari mavjud bo'lishi mumkin. Bu imijlar mazmun jihatidan, shakllanish mexanizmlari namoyon bo'lish shakllari jihatidan bir-biridan farq qiladi. Shunday qilib, imijni shakllantirish oqilona ijtimoiy boshqaruv tizimiga kiritilishi mumkin, chunki bu masalada foydalanilmagan imkoniyatlar ko'p. O'zini, o'z firma va tashkilotlarini kontragentlarga, jamoatchilikka tanishtirishda imijning ahamiyati qanchalik muhim ekanini hozirgi paytda hamma xodim va rahbarlar ham to'la anglab yetgani yo'q, ularning aksariyati eskicha ishlashda davom etmoqda, shu bois raqobatga asoslangan kurashda mag'lubiyatga uchramoqda. Xulosa qilib aytganda, imij tushunchasi eng muhim gnoseologik muammo bo'lib, boshqa barcha nazariy-amaliy va texnologik muammolar ko'proq shu muammoning yechimiga bog'liq. Imij haqidagi tushunchalarni jamlagan holda quyida boshqaruv imijini ko'rib chiqamiz.

Boshqaruv imiji — bu tashkilotning rahbariyati va xodimlarining o'zaro munosabatlari, ish jarayonlari va tashkiliy madaniyatidan kelib chiqib, tashkilot haqida jamoatchilikda, xususan, xodimlar va mijozlar orasida shakllangan tasavvur va ko'rinishdir. Boshqaruv imiji rahbarlarning liderlik uslubi, ularning qobiliyatlari, shaxsiy xususiyatlari va boshqaruv strategiyalariga bog'liqdir.

Maktabgacha ta'limda milliy imij – bu o'zbek xalqining madaniyati, an'analari, urf-odatlar va qadriyatlarini bolalar ongida shakllantirish jarayonidir. Ushbu jarayon bolalarga o'z millatining tarixini, tilini va madaniyatini o'rgatish, ularni ijtimoiy hayotga tayyorlash, o'zligini anglash va o'z xalqiga bo'lgan hurmatini oshirishga qaratilgan. Milliy imij shakllanishi o'quv dasturlarida, pedagogik faoliyatda va bolalar bilan muloqotda namoyon bo'ladi. Bu o'zbek millatining o'ziga xosligini, madaniy merosini va tarixi boyligini aks ettiradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imiji – bu mazkur muassasaning o'zbek milliy qadriyatlari va madaniyatini inobatga olgan holda yaratilgan, ijtimoiy hayotda o'z o'rniga ega bo'lgan va jamoatchilik tomonidan qabul qilingan imijdir. Ushbu imij bolalar, ota-onalar, o'qituvchilar va jamiyat tomonidan qabul qilingan, ularning muloqoti va munosabatlarida namoyon bo'lgan o'zbek millatiga xos xislatlar va qadriyatlarni o'z ichiga oladi.

Yuqoridagi o'rganilgan manbalar tahlili natijasida aytish mumkinki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruv imijining asosiy mazmuni rahbarning liderlik uslubi, tashkilotning tashkiliy madaniyati boshqaruv strategiyalari, xodimlar bilan munosabatlar va jamoatchilik bilan aloqalarni o'z ichiga olgan jarayon bo'lib, sifatli boshqaruv imijini yaratish, maktabgacha ta'lim tashkilotning obro'sini oshirish va uning maqsadlariga erishishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pedagogikaga oid ensiklopedik atamalar. <https://milliycha.uz/pedagogikaga-oid-atamalar/>
2. Teshaboyev I.A. Ta'lim tizimida imij fenomenining ijtimoiy-psixologik jihatdan tadqiq etilishi // Inter education & global study. 2024. №7. B. 510-522.
3. <https://oyina.uz/uz/teahause/1658>